

ТЕРЕҢ ФТОРЛАУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДА ТІСТЕРДІҢ ОШАҚТЫ ДЕМИНЕРАЛДАНУ ПРОЦЕССИН ТЕЖЕУ

КАСПАКОВА ЛЯЗАТ АБЛАНОВНА

«Астана медицина университеті» КеАҚ

Ортопедиялық стоматология және балалар стоматологиясы кафедрасының
ассистенті, магистр

ЖУНУСОВА АЙГЕРИМ ТЛЕККАБЫЛОВНА

«Астана медицина университеті» КеАҚ

Ортопедиялық стоматология және балалар стоматологиясы кафедрасының
ассистенті, магистр

МЫРЗАБАЙ ӘМИНА ӘЛПАЙДАРҚЫЗЫ

«Астана медицина университеті» КеАҚ

Ортопедиялық стоматология және балалар стоматологиясы кафедрасының ассистенті

САДИБЕКОВА АЛТЫНАЙ ЖАНИБЕКҚЫЗЫ

«Астана медицина университеті» КеАҚ

Ортопедиялық стоматология және балалар стоматологиясы кафедрасының ассистенті

Аннотация. Бала тұрғындарының арасында тістердің кариесінің жоғары болуы денсаулық сақтаудың маңызды мәселелерінің бірі болып отыр. Тістердің кариесінің профилактикасының негізгі мақсаттарының бірі болып, балаларда антенатальды, мектепке дейінгі кезеңдер жатады, себебі, тістердің ерте жасан кариеске ұшырауы балалардың организмінің жалпы жағдайына әсер етеді.

Кіреукенің ошақты деминералдануы – кариестің бастапқы зақымдануының көріністері кезінде ақ түсті дақ түрінде байқалады. Ошақты деминералдануларды емдеу үшін кіреукеге әсер ететін, кристаллды торлардың ақауларын толықтыратын, қышқылдарға әсер ету тұрақтылығын жоғарылататын, оның өткізгіштігін төмендететін дәрі-дәрмектер қолданылады. Кең тараған тәсілдердің бірі болып, фтор препараттары жатады. Фторидтердің ауыз қуысы гигиенасымен бірлесе қолданылуы айқын тіс жегіге қарсы әсер ететіні белгілі. Қарапайым фторидтердің жетіспеушіліктері болып, кіреукенің бетінде ошақты деминералданудың ішіне терең өтетін, кристаллтарыздес түзілістердің құрылуы болады.

Терең фторлау деп аталатын, неміс профессоры Кнаппвост шығарған әдістің қарапайым фторидтердің кіреукеге әсер етуінен айырмашылығы, магний-фторлы силикатты, кейіннен жез-кальций гидрототығымен қолданудан тұратын екі затты қолдану жатады. Бұл кезде борпылдақтанған кіреукенің торшаларына кіретін, ұзақ уақытқа дейін фтордың оптимальды деңгейін сақтауды қамтамасыз ететін фторлы кальций молекуласы түзіледі. Сондай-ақ, препараттың құрамына кіретін жез иондары айқын бактериостатикалық әсер етуге әкеледі.

Терең фторлаудың кіреукенің ошақты деминералдануына тиімділігін анықтау мақсатында зерттеу жүргізілді. Бақылаулық түрінде жергілікті қолданылатын емдеу-алдын алу әдісі ретінде «Эмаль-герметизациялаушы ликвид» (Нитачетіе, Германия) таңдап алынды.

Кілтті сөздер: терең фторлау, ошақты деминералдану, тіс кіреукесі, реминерализация, тіс кариесі, профилактика, балалар стоматологиясы, «Эмаль-герметизациялаушы ликвид», фторидтер, кристалл торы, ауыз қуысы гигиенасы, бастапқы кариес, деминерализацияны тежеу.

Зерттеуді жүргізу үшін 6-12 жас аралығындағы төменгі мектеп жасындағы тістерінің ошақты деминералдануы бар 80 бала алынды. Зерттеуге алынған балалардың ішінде ошақты деминералданудың жиілеуінің ұлғаюына әсер ететін ауыр соматикалық аурулары бар немесе тіс-жақ ауытқулары бар балалар болған жоқ. Кіреукенің деминералдану ошақтарының аймақтары тіс кіреукесін кептірген кезде айқын көрінді. Зақымдану деңгейлері кариес индикатор ерітіндісімен боялу дәрежесімен бағаланды және есептеу үшін Л.А.Аксамит шкаласы қолданылды. Тістердің кариеспен зақымдану дәрежелері таралу және қарқындылығының көрсеткіштері бойынша бағаланды. Екі зерттеу топтарына бөлінді. 50 баладан тұратын бірінші топқа терең фторлау әдістемесі қолданылды. Апталық аралығы бар үш қабылдаудан тұратын бір емдеу курсы жүргізілді. 30 баладан тұратын екінші топқа, емдеу-алдын алу ретінде профилак қолданылды. Кариестің бастапқы көріністері бар тістердің тегіс беткейлері күнара үш рет лакпен жабылды және емдеу курсы 6 айдан кейін қайталанды. Емдеудің әсер ету қорытындысы 1 рет ем жүргізілгеннен кейін 1 аптадан соң, 6 және 12 айдан соң жүргізіліп отырды. Барлық балаларға зерттеудің алдында ауыз қуысын сауықтыру және ауыз қуысының гигиенасы жүргізілді. Балаларға ауыз қуысының гигиенасын жақсартуға бағытталған, қосымша сабақтар жүргізілді және зерттеудің барлық сатыларында ауыз қуысының гигиенасы мен кариестің қарқындылығы бақыланып отырды. Тістердің деминералды ошақтарына терең фторлау әдісін жүргізу алдында беткейлер механикалық өңделді, ауамен кептірілді, 5-10 секунд (барлығы 30 секунд) аралығында №1 «Эмаль-герметизациялаушы ликвид» сұйықтығымен тығыршықтың көмегі арқылы беткейлер квадрант бойынша өңделді. №2 «Эмаль-герметизациялаушы ликвид» 5-7 секунд аралығында шайқап, беткейлер 5-10 секунд (барлығы 30 секунд) аралығында №2 «Эмаль-герметизациялаушы ликвид» сұйықтығымен тығыршықтың көмегі арқылы беткейлер квадрант бойынша өңделді. Соңынан ауыз қуысы шайылды. «Эмаль-герметизациялаушы ликвид» қолдана отырып реминералдаушы терапия курсы 1-2 апта аралығында екі рет жүргізілді.

Қорытындысы және талқылау. Терең фторлау әдісін жүргізген кезде деминералдану ошақтарындағы өзгерістер келесі критерийлерді көрсетті:

- ошақтардың толық реминералдануы
- боялу қарқындылығының азаюы
- деминералдану ошақтарының көлемінің азаюы
- процесстің толық тежелуі - өзгерістердің болмауы

Емдеу процедураларын жүргізгеннен кейін бірінші бақылаулық қарау кезінде эмаль-герметизациялаушы ликвид мен профилактың деминералдану ошақтарына әсер етуі бірдей болды. 6 айдан соң қайтадан қарау кезінде 1 топта ошақты деминералдануға терең фторлаудың әсер етуі айқындала бастады. Толық реминералдану 25 (14,5%) балада байқалды, 12 айдан соң бұл көрсеткіш өзгерген жоқ. Екінші топта деминералдану ошақтарын профилакпен жабу қолданылған кезде 12 айдан соң көрсеткіштер саны біршама өзгерді, яғни, қосымша дақтар пайда болды 6 дақ (8,5%). Бақылаулық топтағы өзгерістер терең фторлау әдісімен реминералдауды жүргізудің тиімді болатындығын көрсетті. Толық реминералдауға ұшыраған деминералдану ошақтарының қайталану саны 6 айдан кейін қарағанда тек 2 жағдайда ғана байқалды (0,8%).

Сонымен емдік-алдын алу препараттарын жергілікті қолдану кезінде терең фторлау әдісі арқылы «Эмаль-герметизациялаушы ликвид» қолданудың тиімді болуын және ошақты деминералдану процесстерінің тежелуін немесе толықтай реминералдауына ықпал ететінін көрсетеді.

ПАЙДАЛАНЫЛГАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста. – Н. Новгород, 2009. – 728 с.
2. Мак-Дональд Р. Е., Эйвери Д. Р. Стоматология детей и подростков / под ред. Р. Е. Мак-Дональда, Д. Р. Эйвери. – М., 2003. – 765 с.
3. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Restorative Dentistry // *The Reference Manual of Pediatric Dentistry*. – Chicago: AAPD, 2023–2024.
4. FDI World Dental Federation. Policy Statement: Minimal Intervention Dentistry (updated version). – 2022
5. Боровский Е.В. Лечение кариеса в стадии белого пятна у детей методом глубокого фторирования //Клиническая стоматология.-2002.-№2.-С.10-14
6. Курякина Н.В. Терапевтическая стоматология детского возраста. Учебник.- Н.Новгород.- 2001
7. Ковальский В.А. Алгоритмы организации и технологии оказания основных видов стоматологической помощи. // Москва Медицинская книга 2004 С.12
8. Лукиных Л.М. Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта М.Медицинская книга.- 2003.-С.102